

Título: Perfeccionamiento de la Educación de la Primera Infancia, reto a la preparación de los docentes

Elianis Lazara Rodriguez China. Centro Universitario Municipal Placetas Universidad Central Marta Abreu de las Villas Dirección Postal: Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Carretera de Camajuaní km 5 y 1/2.Santa Clara. Villa Clara. Código Postal 5300 .Teléfono: 55690476 erchina@uclv.cu.

Yiliam Cárdenas Rodríguez. Facultad de Educación Infantil de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. yilianc@uclv.cu

Elizabeth Martínez Clemente Centro Universitario Municipal Placetas, Universidad Central Marta Abreu de las Villas

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Resumen

La preparación de los docentes de la red educativa interna de la Educación de la Primera Infancia para implementar las transformaciones del perfeccionamiento, tema que se aborda en esta investigación, resulta un aspecto medular para el logro de un proceso educativo de calidad, integral, a tono con las exigencias actuales. Los métodos empíricos aplicados permitieron determinar que existen insuficiencias en la preparación de estos docentes en esta dimensión Relación con el Entorno, las que están dadas esencialmente por el insuficiente dominio de los fundamentos que sustentan el perfeccionamiento del currículo preescolar cubano, el limitado conocimiento de las transformaciones del currículo , el tratamiento integral, sistémico y desarrollador a los objetivos y contenidos de la dimensión y el enfoque diferenciado, sistémico y dialéctico de la preparación a los docentes. Teniendo en cuenta las necesidades declaradas se propone el programa de un curso de capacitación que contribuye a la preparación de los docentes en esta dimensión, contiene aspectos teóricos y metodológicos de la dimensión que facilitan a partir del diagnóstico de los agentes educativos la capacitación diferenciada. Constituye un aporte de la investigación la propuesta de determinadas exigencias que condicionan el proceder para desarrollar la propuesta de capacitación. Los evaluadores externos consultados aportaron valiosas sugerencias para su perfeccionamiento.

Palabras claves

Infancia, educación, preparación, calidad, perfeccionamiento